

ИСТОЧНИКИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ОРГАНИКИ**Маматов Нурбек Зиёдуллаевич****Каршинский инженерно-экономический институт**

Цивилизованный мир давно пришел к пониманию широкой интеграции в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что связано, прежде всего, с истощением углеводородных энергоресурсов, глобальным изменением климата и экологическим ущербом, нанесенным их использованием.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существенного увеличения стоимости всех видов энергии исключительно актуальными во всем мире становятся мероприятия по экономии энергоресурсов, внедрению новейших технологий для топлива, энергосбережения и рационального использования топлива, электрической и тепловой энергии [4].

В связи с ограниченностью запасов ископаемых источников энергии, задача удовлетворения нарастающих потребностей населения и промышленности в топливе, электрической и тепловой энергии привела к необходимости применения возобновляемых источников энергии [2].

Возобновляемые источники энергии - это источники, образующиеся на основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, а также жизненных циклов растительного и животного мира и жизнедеятельности человеческого общества, в названии которых отражаются источники его возникновения (солнечная, геотермальная, гидравлическая и др.), природное явление (ветровая, волновая, приливная и др.) или вид энергоносителя (биомасса, «шахтный» газ и др.).

Человечеству не грозит энергетический кризис, связанный с истощением запасов нефти, газа, угля и урана, если оно освоит технологии использования возобновляемых источников энергии и сможет найти оптимальное сочетание применения возобновляемых и истощаемых ресурсов. 118

В этом случае будут решены проблемы загрязнения среды обитания выбросами электростанций, транспорта и мобильных агрегатов, обеспечения качественными продуктами питания, получения образования, медицинской помощи, увеличения продолжительности и качества жизни [1].

Решающими факторами развития возобновляемой энергетики являются:

- уменьшение зависимости от импорта энергоресурсов (энергетическая безопасность);
- уменьшение вредного влияния на окружающую среду, в том числе необходимость сокращения эмиссии парниковых газов (экологическая безопасность);
- стремление сохранить собственные невозобновляемые энергоресурсы для будущих поколений и на случай чрезвычайных обстоятельств.

Возобновляемые источники энергии как производные солнечной активности можно подразделить на две категории:

Первичные возобновляемые источники энергии - солнце, воздушные и водные потоки, энергия которых преобразуется непосредственно на преобразователях различного рода в необходимую для жизнедеятельности энергию;

Вторичные возобновляемые источники энергии - биомасса, использование которой требует переработки с определенными энергетическими затратами в газообразные, жидкие и твердые виды топлива.

Биомасса - продукт образования в клетках зеленых растений, водорослей и в некоторых микроорганизмах углеводов из углекислоты и воды под действием света, поглощаемого светочувствительным пигментом - самого мощного на планете преобразователя солнечной энергии и последующей многообразной пищевой цепочки, основной источник топлива и энергии, включая и ископаемое органическое топливо, как конечный продукт переработки древнейшей биомассы. Биомасса - это растительный и животный мир и продукты их технической и физиологической переработки, включая многочисленные органические отходы. Биомасса или биоресурсы - это мощный, потенциальный, мировой источник топлива и сырья для химической промышленности [1].

Содержание биомассы в биосфере оценивается в 800 млрд. т, причем 90% приходится на древесину, из них 70 млрд. т накапливается в континентальных лесах с общим энергосодержанием, втрое превышающим современное мировое потребление энергии.

Для сравнения следует отметить, что разведанные запасы угля оцениваются в 500 млрд. т, нефти - 200 млрд., природного газа - 100 млрд. т (по углю). Ежегодный прирост биомассы на земле составляет 220 млрд. т, что позволяет запастись в виде энергии химических связей до 4×10^{21} Дж энергии.

Ежегодное мировое коммерческое использование всей энергии составляет $3,9 \times 10^{20}$ Дж, что в 10 раз меньше запасаемой энергии.

Например, энергетическое содержание производимых в мире сельскохозяйственных отходов составляет 93×10^{18} Дж в год. Допуская, что их реально можно использовать только 25%, отходы могут обеспечить выработки около 7% мировой энергии. Интерес к использованию биомассы как источника энергии вызван следующими положительными обстоятельствами: биомасса постоянно возобновляется; энергия, запасенная в биомассе, может храниться и использоваться длительное время; биомасса конвертируется в различные виды топлива; к настоящему времени разработано и создано значительное количество биоэнергетических технологий, пригодных к использованию; - имеются реальные перспективы в развитии биоэнергетической отрасли; широкое вовлечение в энергетику различных видов органических отходов; в ряде регионов является более экономически выгодным или основным видом энергии; биоэнергетика является источником экологически чистой энергии, не образующей вредные газообразные оксиды серы и не меняющей баланс углекислого газа в биосфере. Однако эта новая отрасль энергетики имеет и свои негативные стороны: для производства энергетической биомассы

119

нужны земельные площади, вода, удобрения и т.д., требуются изменения в сельскохозяйственной и лесоводческой практике; стоимость биоэнергии в ряде случаев превышает стоимость традиционных источников энергии; биомассу экономически выгодно использовать только локально; значительная часть биомассы содержит более 50% воды, что удорожает технологии ее переработки в топливо и энергию; продуктивность биомассы зависит от климата и агроусловий, некоторые виды ее сезонны; фотосинтез имеет малый КПД; технологии конверсии биомассы в топливо пока недостаточно эффективны; биомассу сложнее хранить, чем нефть или природный газ [3]. Количество и виды топлива, получаемого из биомассы, зависят не только от общих объемов воспроизводимой биомассы, но и от качества биомассы (влажности, состава органических веществ, физических особенностей и т.д).

Список использованных литературы.

1. В.С.Дубровский, У.Э. Виестур. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов. - Рига: Зинатие, 1988.204 с.
2. Имомов Ш.Ж., ХвангСанГу., Усмонов К.Э., Шодиев Э.Б., Каюмов Т.Х., «Альтернативное топливо на основе органики» Т., 2013 г. 160 с.
3. A.N.Khazratov, O.Sh.Bazarov, A.R.Jumayev, F.F.Bobomurodov, N.Z.Mamatov. Influence of cohesion strength in cohesive soils on channel bed erosion. E3S Web of Conferences **410**, 05018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005018> FORM-2023
4. S. Eshev, N. Linkevich, A. Rahimov, A. Khazratov, N. Mamatov, and E. Sharipov. Calculation of Its Dynamically Stable Cross-section in the Steady Motion of the Channel Flow. Cite as: AIP Conference Proceedings **2612**, 050007 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0113267> Published Online: 15 March 2023
5. Mirzayev O.A., Urakov N.A., Mamatov N.Z. Proceed vibrations of a composite chevron-type feed cylinder with torsional resistance. JMEA journal of modern educational achievements 2023, volume 11
6. Mirzaev Otabek, Togayev Jamshid, Choriev Islam, Eshmuhamedov Latif, Juraev Bobomurod, Mamatov Nurbek. Dynamics And Stability Of A Composite Feed Cylinder In The Feeding Area Of Rotor Spinning Machines. Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 14 | Special Issue 2 | 2023.
7. Эшев С.С., Маматов Н.З., Эркинов С.Т., Мукимов Д.Б. ШЎРЛАНГАН КАМ БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ЭТИШ. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic

Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor. Volume-11| Issue-6| 2023 Published: |22-06-2023|.

8. Эшев С.С., Маматов Н.З., Бобомуродов Ф.Ф. ШЎРЛАНГАН КАМ БОҒЛАНГАН ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ЭТИШ. МЕ’МОРЧИЛИК va QURILISH MUAMMOLARI. 2023 №2.

9. Эшев С.С., Маматов Н.З., Бабажанова И.Ю., Хусанов Ш.Ш. БОҒЛАНГАН ГРУНТЛИ КАНАЛЛАРНИНГ ЮВИЛИШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ. INNOVATION TECHNOLOGIYALAR Vol.49, No. 1, 2023.

10. Мурадов С. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.

11. O‘G‘LI M. S. H. ANALYSIS OF “MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING.” //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.

12. ЎҒЛИ Р. Х. Ф., СИРОЖИДДИН М. ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЯ ТРУДА В КОМПАНИИ ЕВРОПЫ. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 10.

13. O‘G E. L. A. A. et al. PHYSIOLOGICAL AND HYGIENE BASIS OF HUMAN LABOR ACTIVITY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.

14. Husan o‘g‘li M. S., Shavkat o‘g‘li E. D. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES.

15. Husan o‘g‘li M. S., Utkir o‘g‘li Z. U. PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES.

16. Rayimkulov A., Murodov S. Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – С. 301-308.

17. Sulstonova D. N., qizi Siddiqova M. A. COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 109-115